

ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಭಾವ

ಜಾನಕಿ ವಿ.

ಆರ್.ಎನ್. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚನ್ನಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18775445>

ABSTRACT:

ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನವು ಆಧುನಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಭಾವ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವನು ಸಮಾಜಜೀವಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಂವಹನದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳೀಕರಣ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆ, ಹೊಸ ಪದಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ, ಬಹುಭಾಷಾ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಲಿಪಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೂ, ಭಾಷಾ ಶುದ್ಧತೆ, ಲಿಪಿಯ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿವೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಧನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಸಾಧನವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

KEYWORDS:

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಭಾಷಾ ಸಂವಹನ, ಕಂಗ್ಲಿಷ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ, ಭಾಷಾ ರೂಪಾಂತರ.

ಪರಿಚಯ

ಮಾನವನು ಸಮಾಜಜೀವಿ. ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾವ ವಿನಿಮಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಸಂವಹನವಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ. ಮಾನವನು ತನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಧ್ವನಿ, ಲಿಪಿ ಹಾಗೂ ಹಾವಭಾವಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಭಾಷೆ ಮನುಷ್ಯನ ಚಿಂತನೆ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಭಾಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಮೂಕವಾಗುತ್ತವೆ; ಸಂವೇದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭಾಷೆ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನೆ ಪರಸ್ಪರ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.

ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಮೌಖಿಕ ಸಂವಹನದಿಂದ ಲಿಪಿಯ ಹಂತಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುದ್ರಿತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ, ನಂತರ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್-ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಹಂತಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಕ್ರಮೇಣ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವೂ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವರೂಪ, ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೇವಲ ಸಂವಹನದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲ; ಅವುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವೇದಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಪತ್ರಿಕೆ, ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನಗಳಂತಹ ಪರಂಪರೆಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವೇಗ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಬಳಕೆದಾರನೇ ವಿಷಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

ಟ್ವಿಟರ್ (ಎಕ್ಸ್), ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ವೀಚಾಟ್, ವೀಬೊ, ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್, ಟಂಟ್ಸರ್, ಪಿಂಟರೆಸ್ಟ್ ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ, ಸಿಗ್ನಲ್, ಸ್ವಾಪ್‌ಚಾಟ್, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್, ರೆಡ್ಡಿಟ್, ಕ್ಲೋರಾ ಮತ್ತು ಟೆಕ್‌ಟಾಕ್ ಮುಂತಾದ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸಂವಹನದ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿವೆ. ಇವುಗಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಳಕೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮೀಪ ತಂದಿವೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ರೂಪಾಂತರ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾಷೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ವೇಗವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯಗಳ ಬದಲು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪದಗಳು, ಸಂಕ್ಷೇಪ ರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. LOL, BTW, ASAP ಮುಂತಾದ ಸಂಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಂವಹನದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾಷೆ ಸರಳೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡೆಗಣನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯ ಶೈಲಿ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂವಹನ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸಹಜವಾದರೂ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಭಾಷೆಯ ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯ ಸೊಗಸು ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಪರಂಪರಾಗತ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದೂ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಪದಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜನಭಾಷೆಯ ವಿಕಾಸ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೊಸ ಪದಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ರೀಲ್ಸ್, ವೈರಲ್, ಟ್ರೋಲ್, ಮೀಮ್, ಫಾಲೋವರ್, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಮುಂತಾದ ಪದಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಭಾಷೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಚೈತನ್ಯಮಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಪದಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾಷೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಬಳಕೆಯ ಅರಿವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಬಹುಭಾಷಾ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು 'ಕಂಗ್ಲಿಷ್' ಪ್ರಭಾವ

ಬಹುಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಶ್ರ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ 'ಕಂಗ್ಲಿಷ್' ಬಳಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ - "MEETING ಇದೆ", "LIKE ಮಾಡು", "POST ಹಾಕು" ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ದೈನಂದಿನ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂವಹನ ಸುಲಭವಾದರೂ, ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಗೆ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ (ಉದಾ: OOTA AITHA) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೂ, ಮೂಲ ಲಿಪಿಯ ಅರಿವು ಕುಂಠಿತವಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲಿಪಿಯೇ ಭಾಷೆಯ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಎಮೋಜಿ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಭಾಷೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಮೋಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಭಾವನೆಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಪದಗಳ ಬದಲು ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಳಕೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ತಕ್ಷಣದ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಪದಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ನೈಪುಣ್ಯ ಕುಗ್ಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಯುವಜನರಲ್ಲಿ.

ಯುವಜನರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ

ಯುವಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಭಾಷಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪದಗಳು, ಸ್ಲಾಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೊರೆತರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಭಾಷಾ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಬ್ಲಾಗ್ ಬರವಣಿಗೆ, ಸೃಜನಶೀಲ ಬರವಣಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಭಾಷಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬಿವೆ. ಯೂನಿಕೋಡ್ ಲಿಪಿಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಬರವಣಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಕವನ, ಕಥೆ, ಲೇಖನ, ವೀಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾಷೆಯ ಸೃಜನಶೀಲ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಬರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆ ದೊರೆತಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸವಾಲುಗಳು

ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಅನಾಮಧೇಯತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಶಿಷ್ಟ, ಅವಾಚ್ಯ ಹಾಗೂ ದ್ವೇಷಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾಷೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭಾಷೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶುದ್ಧತೆ, ಲಿಪಿ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಪದಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಾ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಗೌರವ, ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳಗುತ್ತದೆ.